

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕННЫХ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Санакулов К.С., Исманлов Д.К.

*Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»,
Навои, Узбекистан.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Узбекский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт геотехнологии и цветной металлургии «O`zGEORANGMETLITI»,
Ташкент, Узбекистан.*

Doi:

АННОТАЦИЯ	<p>В статье представлено комплексное исследование месторождения Нукракон в Центральных Кызылкумах, являющегося одним из крупнейших объектов золотосеребряной минерализации в Узбекистане. Особое внимание уделено характеристике рудных залежей, их морфологии и распределению ценных компонентов. Изложены результаты детальных технологических исследований различных методов переработки руд: сорбционного цианирования, флотационного обогащения, обработки хвостов флотации и противоточно-декантационной отмывки. Проведённый анализ показал высокую эффективность цианирования как основного метода извлечения благородных металлов, при этом установлено оптимальное сочетание технологических параметров процесса. Исследованы формы нахождения серебра и золота в рудах, включая самородное состояние, сульфидные и оксидные соединения. Определены наиболее перспективные технологии обогащения, позволяющие достичь максимального извлечения ценных компонентов при минимальных затратах. Полученные данные позволяют рекомендовать для промышленной разработки месторождения комбинированную технологию переработки руд с использованием противоточной декантации и цементации цинковой пылью, что обеспечивает высокую степень извлечения металлов при относительно низких капитальных и эксплуатационных затратах.</p>
Получено: 13.07.2025	
Пересмотрено: 18.07.2025	
Пересмотрено: 02.08.2025	
Опубликовано: 10.10.2025	
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА	<p>Месторождение Нукракон, золотосеребряные руды, геологическое строение, минеральный состав, окисленные руды, сульфидные руды, цианирование, сорбционное цианирование, флотационное обогащение, гравитационные методы, противоточная декантация, цементация цинковой пылью, извлечение металлов, технологические параметры, обогащение руд.</p>

Введение

В современных условиях развития горнодобывающей промышленности особую актуальность приобретает необходимость комплексного изучения перспективных месторождений благородных металлов, что позволяет не только оценить их ресурсный потенциал, но и разработать эффективные технологии переработки руд.

В условиях постоянно растущих требований к экологической безопасности и экономической эффективности производства особую значимость приобретает разработка инновационных технологий, позволяющих максимально полно извлекать ценные компоненты при минимальных затратах.

В данной статье представлены результаты комплексного изучения месторождения, включающего геолого-минералогические исследования, технологические испытания методов обогащения и переработки руд, а также оценку экономической целесообразности применения выявленных технологий.

Объект исследования

Исследуемое месторождение Нукракон, находящееся в Центральных Кызылкумах, в горах Бельтау, на территории Канмехского района Навоийской области Узбекистана, представляет собой уникальный объект горнодобывающей промышленности. Оно расположено в 45 километрах к югу от города Зарафшан и в 7 километрах северо-западнее посёлка Даугызтау. История освоения месторождения началась в 1966 году, когда были обнаружены золотосеребряные руды. Детальные поисковые работы, проведённые в период с 1972 по 1974 годы, позволили признать месторождение крупным и пригодным для открытой разработки на глубину до 300 метров.

Геологическое строение месторождения отличается сложностью и включает два структурных этажа. Нижний этаж состоит из терригенных отложений беспананской толщи, представленных песчаниками, алевролитами и аргиллитами (сланцами). Эти породы характеризуются отсутствием маркирующих горизонтов и многократным повторением

однотипных по составу слоёв. Песчаники являются наиболее распространённой породой, преимущественно олигомиктовыми и мелкозернистыми, с примесью гравелита до 5–10%. Алевролиты встречаются реже и имеют кварцевый и слюдисто-кварцевый состав, а аргиллиты представлены тонкослоистыми породами с преобладанием гидрослюд и серицита.

На флангах месторождения распространены верхнемеловые и палеоген-неогеновые отложения мощностью до 250 метров. Интрузивные породы на поверхности не обнаружены, но предполагается их наличие на глубинах более 500 метров. Месторождение характеризуется сложной тектонической структурой, включающей складчатые и разрывные дислокации. Основной рудоконтролирующей структурой является субширотный разлом, который прослеживается горными выработками на 2,5 километра и буровыми скважинами на 300–350 метров.

Промышленные залежи сосредоточены в узлах пересечения разломов, и форма месторождения напоминает полукольцо, обусловленное пересечением Даугызтауского и субширотного разломов. Месторождение включает семь рудных залежей при этом рудные тела имеют различные формы от крестообразной и линзообразной до серповидной с плитообразной структурой.

Основные характеристики рудных залежей включают длину до 2250 метров и мощность от 40 до 200 метров. Они располагаются в зонах интенсивного дробления и сульфидной минерализации, связанной с пиритом и арсенопиритом.

В свою очередь руды месторождения делятся на окисленные и сульфидные. Окисленные руды залегают до глубины 50–60 метров и отличаются низким содержанием сульфидов, включая гидроокислы железа и марганца. Сульфидные руды включают кварц, полевые шпаты и различные сульфиды. Основные ценные компоненты — золото и серебро, с попутными элементами серы, селена и теллура, мышьяк при этом считается вредной примесью. Вертикальный размах оруденения достигает 1,0–1,2 км.

Методы исследований и их анализ

В статье уделяется внимание технологии переработки именно окисленных руд, для чего были проведены исследования по трём технологическим пробам весом от 0,5 до 2,0 тонн каждая, с изучением химического и минерального состава, а также технологических свойств. На рис. 1 приведены результаты изучения вещественного состава проб, в том числе: химический состав (по данным микроскопических исследований).

Рис. 1 – Химический состав проб окисленных руд в процентах месторождения Нукракон

При изучении минерального состава проб окисленных руд месторождений Нукракон в составе руд отмечается значительное содержание кварца, колеблющееся в пределах от 40% до 55%. Алумосиликаты также занимают существенную долю, варьируясь от 40% до 55%, при этом полевые шпаты составляют примерно 10–15%, а глинистые минералы, слюды и гидрослюды — 30–40%.

Рутил присутствует в незначительных количествах, как и апатит, который отмечен редкими знаками. Карбонаты, такие как кальцит и доломит, составляют около 0,5%, в то время

как сульфаты, включая гипс, ярозит, англезит и барит, варьируются от 0,8% до 1%.

Окислы и гидроокислы железа, такие как гётит и гидрогётит, представлены в количестве от 4% до 7%. Арсенаты, в частности скородит, могут достигать до 1%. Сульфиды в целом составляют около 0,2%, включая пирит (0,1%), арсенопирит (от редких зерен до 0,05%), халькопирит, галенит и другие редкие минералы. Вторичные сульфиды, такие как ковеллин и халькозин, а также сульфосоли, включая теннантит и тетраэдрит, присутствуют в редких зернах.

Дополнительно отмечены редкие знаки самородного серебра и других соединений серебра, таких как сульфиды, теллуриды и хлориды. Угlistое вещество в составе руд не обнаружено. Эти данные позволяют получить полное представление о минералогическом составе и особенностях двух типов руд.

Распределение серебра по результатам исследования минерального состава проб окисленных руд месторождений Нукракон

представлено следующими соотношениями Самостоятельные зерна и в открытых сростках в диапазоне 85-90%, связанное с окислами и гидроокислами железа находятся в пределах 5-10% и в породообразующих минералах 5-10%.

Характер сереборудной минерализации по основным рудным минералам окисленных руд представлен на рис 2.

Рис. 2 - Сереборудная минерализация: а) теннантит в закрытом сростке в пирите; б) самородное серебро (кремово-белый) и акантит (серый) в сростке с зерном пирита; в) теннантит и халькопирит преимущественно в закрытом срастании в пирите; г) среднее (35x51 мкм) зерно самородного серебра; д) самородное серебро (45x47 мкм) в

На месторождении Нукракон демонстрируются распределение самородного серебра в сростках с кварцем и гидроокислами железа. Это указывает на тесную ассоциацию данных минералов с кварцевой матрицей и процессы вторичного обогащения руд.

При изучении вещественного состава и минералогических исследований выявлено, что в окисленных рудах месторождений Нукракон основными полезными рудными компонентами являются серебро и золото, основными минералами серебра самородное серебро, сульфосоли (тетраэдрит и теннантит), акантит, полибазит, пираргирит, миаргирит, штрмейерит, кераргирит и др., при этом значительно большая часть зёрен самородного серебра и других минералов серебра находится в виде самостоятельных зёрен и в открытых сростках с другими минералами.

При проведении технологических исследований изучались:

- формы нахождения серебра и золота в руде и характер их ассоциации;

- сорбционное цианирование исходных руд в различных режимах (рис. 3);

- флотационное обогащение исходных руд (рис. 4);

- сорбционное цианирование хвостов флотации (рис. 5);

- сорбционное цианирование флотоконцентрата;

- цианирование и противоточное-декантационная отмывка пульпы (рис. 6).

Кроме того, изучалась измельчаемость проб, обогатимость гравитационными методами, влияние крупности измельчения на извлечение при выщелачивании, кинетика цианирования и сорбции, изотерма сорбции, сгущаемость продуктов обогащения, цементация благородных металлов из растворов.

Месторождение Нукракон характеризуется разнообразием форм нахождения серебра, которые отличаются по характеру связей с рудными компонентами. В ходе исследований были проанализированы три технологические пробы месторождения.